

Dynamic Drone Mesh Networks for Scalable Quantum Key Distribution in Challenging Environments

Alan Daleth Hernandez Barreto*, Maria Fernanda Velasco Campos*, Karol Yenaro Morales Escobar*, Arturo Emmanuel Diaz Dominguez**.

* *Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Zacatepec. Departamento de Ciencias Básicas. Avenida Tecnológico #27, Colonia Plan de Ayala, 62780, Zacatepec de Hidalgo, Morelos. México. (e-mail: {L23090959, L23091061, L23090998}@zacatepec.tecnm.mx).*

***Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Zacatepec. Departamento de Ciencias Básicas. Avenida Tecnológico #27, Colonia Plan de Ayala, 62780, Zacatepec de Hidalgo, Morelos. México. (e-mail: {arturo.dd@zacatepec.tecnm.mx}).*

Abstract: Providing secure and scalable cryptographic key distribution in dynamic, infrastructure-less environments remains a major challenge. This work investigates the feasibility and performance of dynamic drone-based mesh networks for Quantum Key Distribution (QKD). A detailed Python-based simulation model was developed, incorporating realistic quantum and classical communication channels, multiple drone mobility strategies, key management mechanisms (including revocation), and simulated adversarial conditions such as jamming and interception. The objectives were to model dynamic environments, evaluate key distribution efficiency, and analyze the influence of configuration and adversarial factors on key availability. Results show that adversarial attacks substantially reduce key availability, emphasizing the need for robust security and adaptive key management. Directed mobility strategies demonstrated improved distribution efficiency compared to random movement. Overall, the findings indicate that dynamic drone mesh networks hold strong potential for scalable QKD deployment in challenging, mobile environments, though performance and resilience strongly depend on network configuration, link quality, and mitigation strategies.

Keywords: Quantum Key Distribution, Drone Networks, Mesh Networks, Mobile Robots, Dynamic Environments, Network Simulation, Key Management, Network Security.

1. INTRODUCCIÓN

La Distribución de Claves Cuánticas (QKD) representa una de las aplicaciones de la información cuántica, al ofrecer un método para establecer claves secretas cuya seguridad se fundamenta en principios de la mecánica cuántica, haciéndola inmune a ataques criptoanalíticos futuros, incluso por computadoras cuánticas avanzadas [Lo, Curty & Tamaki, 2014; Xu, Ma, Zhang, Lo & Pan, 2020]. A pesar de los avances logrados en entornos controlados de laboratorio y en enlaces fijos (fibra óptica o espacio libre estático), la implementación de redes cuánticas globales o móviles robustas enfrenta desafíos prácticos sustanciales. Entre ellos se incluyen pérdidas inherentes al canal, errores de detectores, limitaciones de sincronización temporal y, de manera crucial, los efectos dinámicos del ruido ambiental, la orientación y las vibraciones en plataformas móviles [Diamanti, Lo, Qi & Yuan, 2016; Xue, Chen, Wang, Yin, Shi & Han, 2021].

El despliegue de soluciones QKD en entornos dinámicos y sin infraestructura, como zonas de desastre o escenarios militares, requiere arquitecturas que combinen movilidad con la capacidad de retransmitir claves cuánticas de manera segura y escalable. Los sistemas QKD satelitales han demostrado la viabilidad de enlaces a gran escala; sin embargo, suelen depender de relés de confianza (trusted relays) y de infraestructura terrestre robusta, lo que limita su

aplicabilidad en escenarios móviles o de despliegue rápido [Chen et al., 2021; Zhang et al., 2018].

Este estudio aborda estas limitaciones investigando la factibilidad y el rendimiento de una red mesh dinámica basada en Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVs o drones) para la distribución de claves QKD. Se desarrolló un modelo de simulación detallado en Python para evaluar la eficiencia en la distribución de claves, analizar estrategias de movilidad, implementar mecanismos de gestión de claves y medir la resiliencia del sistema frente a condiciones adversas, como

jamming e interceptación. La simulación se enfocó en escenarios a pequeña escala —drones y robots—, abordando así la fase crítica de “última milla” móvil de las redes cuánticas, donde las restricciones de tamaño, peso y potencia (SWaP) son determinantes. Los resultados muestran que, aunque la arquitectura mesh de drones tiene un fuerte potencial para el despliegue escalable de QKD en entornos complejos, su rendimiento y resiliencia dependen de manera intrínseca de la configuración de la red, la calidad de los enlaces físicos y la adopción de estrategias de seguridad y mitigación adaptativas.

2. METODOLOGÍA

Se adoptó un enfoque basado en simulación para evaluar el desempeño de una red mesh dinámica de drones destinada a

la distribución escalable de claves mediante Criptografía Cuántica (QKD). El entorno de simulación se representó como una cuadrícula tridimensional con límites espaciales definidos, permitiendo modelar de manera realista el espacio operativo en escenarios de campo.

2.1 Entidades del Sistema

La simulación incluyó tres tipos de entidades:

- I. **Robots:** Entidades móviles que requieren claves criptográficas. Se inicializan en posiciones aleatorias en el plano terrestre de la cuadrícula ($z=0$) y tienen un búfer (`buffer_size`) para almacenar las claves recibidas con un tiempo de vida (`key_duration`) definido en pasos de simulación. Los robots son capaces de registrar el paso en el que se reciben las claves para rastrear las tasas de entrega.
- II. **Estaciones:** Entidades estáticas (opcional, utilizadas para proporcionar contexto espacial o puntos de referencia) con un alcance de comunicación definido (`range_`). Cada estación poseía un rango de comunicación clásica definido, pero no participó activamente en la distribución de claves.
- III. **Drones:** Entidades móviles que operan como nodos de transporte y relé fundamentales en la red cuántica. Son capaces de establecer enlaces de Distribución de Clave Cuántica (QKD) punto a punto con otros drones vecinos, permitiendo la generación e intercambio seguro de material criptográfico. Para la gestión de estas claves, cada dron está provisto de un búfer interno (`capacity`), que le permite almacenar claves recibidas de otros nodos, facilitando así la propagación multi-salto de la clave cuántica. Una vez que las claves están almacenadas, los drones tienen la función adicional de entregar estas claves a los robots dentro de su rango de comunicación clásica (`range_`), sirviendo como el puente final para proporcionar criptografía cuántica a los usuarios en tierra.

2.2 Estrategias de Movilidad de Drones

La movilidad de los drones se modela utilizando diferentes estrategias (`movement_strategy`), incluyendo movimiento aleatorio, movimiento dirigido hacia el robot más cercano y movimiento dirigido hacia áreas con bajo número de claves, para explorar el impacto de la estrategia de movimiento en la eficiencia de la distribución de claves. La velocidad de movimiento es de 1 unidad por paso en cada eje para el movimiento aleatorio, y una magnitud similar para las estrategias dirigidas.

2.3 Modelado de Enlaces Cuánticos (QKD)

El establecimiento de enlaces QKD entre drones se simula probabilísticamente utilizando un KeyManager mejorado. Este modelo de QKD incorpora efectos realistas del canal cuántico, como:

- Pérdida de fotones dependiente de la distancia: Modelada por un coeficiente de atenuación (`attenuation_coefficient` en dB/unidad de distancia). La probabilidad de transmisión de fotones disminuye exponencialmente con la distancia.
- Turbulencia atmosférica: Simulada por un factor (`atmospheric_turbulence_strength`) que reduce la probabilidad efectiva de transmisión.
- Ruido de fondo: Modelado por una tasa de ruido (`background_noise_rate`) que afecta la probabilidad de detecciones falsas.
- Errores de puntería: Simulados por una desviación estándar (`pointing_error_std_dev`) que reduce la eficiencia de acoplamiento.
- Tasa de error base del protocolo: Un error intrínseco simulado (`error_rate`) debido a imperfecciones del protocolo QKD o del hardware.

El éxito del establecimiento de una clave depende de si los drones están dentro del alcance (`drone_range`) y si el QBER simulado, calculado a partir de los bits tamizados después de considerar los efectos del canal, está por debajo de un umbral (`qber_threshold`). Se simula un proceso simplificado de post-procesamiento (corrección de errores y amplificación de privacidad) que tiene una probabilidad de éxito dependiente del QBER. Una clave se considera establecida si el QKD es exitoso y el post-procesamiento también lo es, proporcionando suficientes bits seguros para derivar una clave criptográfica (actualmente 64 bits para una clave de 8 bytes).

2.4 Canal Clásico para Entrega de Claves

La entrega de claves de drones a robots ocurre cuando un robot está dentro del alcance de comunicación clásica (`drone_range`) de un dron. Este proceso se simula utilizando un modelo de canal clásico que incluye:

- Pérdida de trayectoria: Modelada por un exponente de pérdida de trayectoria (`classical_path_loss_exponent`).
- Desvanecimiento: Simulado utilizando un modelo simplificado (por ejemplo, Rayleigh).
- Ruido: Un nivel de ruido de fondo (`classical_noise_floor_db`).
- Potencia de transmisión: Una potencia de transmisión simulada (`classical_tx_power_dbm`).

La probabilidad de éxito de la transferencia de claves clásica se determina basándose en la relación señal/ruido (SNR) calculada a partir de estos parámetros, con una probabilidad base de interferencia (`base_interference_prob`). Un adversario puede intentar interceptar esta transferencia en áreas específicas (`interception_params_adversary`).

2.5 Gestión de Claves

Se implementó un mecanismo de gestión de claves con expiración automática basada en el TTL. Las claves caducaron al agotarse su tiempo de vida y se eliminaron de los búferes de drones y robots. Además, se incluyó un

esquema de revocación: en caso de compromiso, una clave podía marcarse como inválida y removerse de todos los búferes, garantizando la integridad del sistema.

2.6 Escenarios de Evaluación

La simulación se ejecutó bajo múltiples escenarios, variando sistemáticamente parámetros clave: densidad de la red (número de drones y robots), tamaño del entorno simulado, alcance de comunicación de drones (cuántico y clásico), capacidad del búfer de robots, duración de validez de las claves (TTL), calidad del enlace QKD y condiciones del canal clásico.

Se consideraron también escenarios adversarios, incluyendo interferencia (jamming) en enlaces QKD, interceptación durante la entrega clásica y revocación masiva de claves. Esto permitió evaluar la robustez, resiliencia y efectividad de los mecanismos de seguridad frente a amenazas reales.

2.7 Métricas de Rendimiento

Se midió la tasa promedio de entrega de claves a los robots y el número promedio de claves activas y válidas por robot a lo largo del tiempo, reflejando la disponibilidad continua de claves. Cada escenario se simuló durante 100 pasos temporales, registrándose los datos de rendimiento correspondientes. La Figura 1 ilustra un ejemplo de resultados obtenidos en una simulación base, basada en una versión anterior del modelo, menos realista que los escenarios analizados en este estudio.

Figura 1: Impacto de la densidad y el tamaño del entorno en la disponibilidad de claves

A continuación, se presenta el pseudocódigo que describe la lógica principal de la simulación de la red mesh de drones para la Distribución de Claves Cuánticas (QKD). Este algoritmo detalla los pasos iterativos para la inicialización del entorno, el movimiento de las entidades, el establecimiento de enlaces cuánticos, la gestión de claves y la entrega a los robots, así como la simulación de condiciones adversas.

FUNCTION Simulate_Mesh_Network(grid_size, steps, params):

```

    grid ← Initialize_Grid(grid_size, params) // Robots, Drones,
    Estaciones

    KeyRevocationManager ← Initialize_Key_Manager()

    Metrics ← Initialize_Metrics()

    FOR step ← 0 TO steps - 1 DO

        Simulate_Adversary_Actions(step, grid,
        params.interception_params_adversary)

        Simulate_Revocation_Event(step, KeyRevocationManager,
        params.revocation_prob)

        FOR each drone IN grid.drones DO

            Move_Drone(drone, grid.robots, params.movement_strategy)

            // Estrategias: aleatoria, dirigida, por densidad de claves

            // ---- Fase Cuántica ----

            FOR each pair (d1, d2) IN grid.drones DO

                IF distance(d1, d2) ≤ params.drone_qkd_range THEN

                    key ← Establish_Key(d1, d2, params)

                    IF key ≠ None THEN

                        Store_Key_In_Mesh(key, d1, d2)

            // ---- Fase Clásica ----

            FOR each robot IN grid.robots DO

                FOR each drone IN grid.drones DO

                    IF distance(drone, robot) ≤ params.drone_classical_range
                THEN

                    IF Channel_Success(drone, robot, params) THEN

                        key_data ← drone.Derive_And_Provide_Key(robot)

                        IF key_data ≠ None THEN

                            robot.Add_Key(key_data, step)

                    Update_Key_Buffers(grid.robots, KeyRevocationManager) //
                TTL + revocación

            Calculate_Performance_Metrics(step, grid.robots, Metrics)

    END FOR

```

```

RETURN Metrics.results

FUNCTION Establish_Key(e1, e2, params):
    IF Jamming_Check(params) THEN RETURN None

     $\eta_{total} \leftarrow$  Calculate_Channel_Efficiency(
        distance(e1, e2),
        params.attenuation_coefficient,
        params.atmospheric_turbulence_strength,
        params.pointing_error_std_dev)

    E  $\leftarrow$  Compute_QBER( $\eta_{total}$ ,
        params.background_noise_rate,
        params.error_rate)

    IF E > params.qber_threshold THEN RETURN None

    IF PostProcessing_Success(E) THEN

        R_secure  $\leftarrow$  Compute_Secure_Bits(E)

        IF R_secure  $\geq$  params.secure_bits_required THEN

            RETURN Generate_Key_Data(R_secure)

        END IF

    RETURN None

```

3. RESULTADOS

Se realizaron simulaciones exhaustivas para evaluar el rendimiento de la red mesh de drones QKD dinámica bajo una amplia gama de condiciones operativas, ambientales y de seguridad. Los escenarios variaron sistemáticamente parámetros clave como la densidad de drones y robots, el tamaño del entorno, la calidad de los enlaces QKD, las condiciones del canal clásico, las estrategias de movimiento, los ataques adversarios y los eventos de gestión de claves como la revocación. El rendimiento se midió principalmente por el número promedio de claves activas y válidas por robot a lo largo del tiempo, una métrica que refleja directamente la capacidad de la red para mantener a las entidades finales provistas de material criptográfico utilizable. Las siguientes subsecciones presentan los hallazgos clave de estas simulaciones detalladas.

3.1 Impacto de la Densidad y el Tamaño del Entorno

Para comprender la influencia de la escala de la red y el entorno físico, se simularon escenarios variando la densidad de robots y drones (baja, media, alta) y el tamaño del entorno (pequeño, medio, grande). Los resultados obtenidos, ilustrados en la Figura 2, demuestran claramente cómo estos factores fundamentales afectan la disponibilidad de claves a lo largo del tiempo.

Las simulaciones base exploraron cómo la densidad de robots y drones y el tamaño del entorno afectan la disponibilidad de claves.

Figura 2: Impacto de la Densidad y el Tamaño del Entorno

3.2 Impacto de la Calidad del Enlace QKD y Condiciones Ambientales

La calidad de los enlaces cuánticos y la influencia de las condiciones ambientales son críticas para el éxito de la QKD. Se llevaron a cabo simulaciones variando la tasa de error base del protocolo QKD, el umbral de QBER, la turbulencia atmosférica simulada y el ruido de fondo. La Figura 3 presenta cómo estas variaciones en la calidad del enlace y las condiciones ambientales impactan el número promedio de claves activas y válidas disponibles para los robots.

Figura 3: Impacto de la Calidad del Enlace QKD y Condiciones Ambientales en la Disponibilidad de Claves

3.3 Impacto de Ataques Adversarios

Para evaluar la robustez de la red frente a amenazas externas, se simularon escenarios con diferentes tipos de ataques adversarios: jamming en los enlaces QKD y interceptación de la entrega de claves a robots. Estos escenarios se compararon con una línea base sin adversario. La Figura 4 muestra el impacto de estos ataques dirigidos en la disponibilidad de claves a lo largo del tiempo.

Figura 4: Impacto de Ataques Adversarios en la Disponibilidad de Claves

3.4 Impacto de la Gestión de Claves (Revocación)

La gestión de claves es esencial para la seguridad, particularmente la capacidad de revocar claves comprometidas. Se simuló un evento de revocación de claves en un paso específico de la simulación y se comparó el rendimiento con un escenario base sin revocación, así como con un escenario de revocación con una mayor duración de clave. La Figura 5 ilustra el efecto de la revocación en el número promedio de claves activas y válidas.

Figura 5: Impacto de la Revocación de Claves en la Disponibilidad de Claves

3.5 Impacto de las Estrategias de Movimiento

La forma en que los drones se mueven en el entorno dinámico influye directamente en su capacidad para establecer enlaces QKD y encontrarse con robots para entregar claves. Se compararon diferentes estrategias de movimiento de drones: movimiento aleatorio (línea base), movimiento dirigido hacia el robot más cercano y movimiento dirigido hacia áreas con bajo número de claves. La Figura 6 presenta el impacto de

estas estrategias en la disponibilidad de claves para los robots a lo largo del tiempo.

Figura 6: Impacto de las Estrategias de Movimiento de Drones en la Disponibilidad de Claves

3.6 Impacto de las Interacciones entre Parámetros

Más allá del impacto individual de los parámetros, es crucial entender cómo interactúan entre sí. Se diseñaron escenarios para explorar la combinación de diferentes factores, como alta densidad en un entorno grande con alta tasa de error, o alta interferencia combinada con estrategias de movimiento dirigidas o ataques. La Figura 7 muestra los resultados de estos escenarios de interacción, destacando los efectos complejos que pueden surgir.

Figura 7: Impacto de las Interacciones entre Parámetros en la Disponibilidad de Claves

4. DISCUSIÓN

Los resultados de las simulaciones exhaustivas proporcionan evidencia cuantitativa detallada sobre el rendimiento de la red mesh dinámica de drones para distribución cuántica de claves (QKD) bajo diferentes condiciones operativas, ambientales y de seguridad. Esta sección interpreta los hallazgos en el contexto de la literatura existente y analiza la contribución específica de la arquitectura propuesta.

4.1 Impacto de Factores Operativos, Ambientales y de Seguridad

Las simulaciones revelan cómo distintos factores físicos y de red influyen de manera interdependiente en la eficiencia y confiabilidad del sistema. La Figura 2 muestra que una mayor densidad de drones y robots incrementa significativamente el número promedio de claves activas por robot, especialmente en entornos de menor tamaño. Este comportamiento se explica por la mayor probabilidad de encuentros cercanos, que favorecen tanto el establecimiento de enlaces cuánticos entre drones como la posterior entrega de claves clásicas a los robots. Sin embargo, en entornos amplios, incluso con densidades relativamente altas, la disponibilidad de claves disminuye, evidenciando la dificultad de mantener cobertura y conectividad en espacios extensos. Estos resultados confirman que la proximidad y la densidad de nodos son determinantes en la eficiencia de una red QKD dinámica basada en movilidad.

La calidad de los enlaces cuánticos y las condiciones ambientales también demostraron ser factores críticos para el desempeño del sistema. Tal como se observa en la Figura 3, la degradación de los canales cuánticos —por ejemplo, a través de un incremento en la tasa de error cuántico (QBER) o la presencia de ruido de fondo— reduce la probabilidad de establecimiento exitoso de claves, limitando la disponibilidad general. De forma similar, la interferencia en el canal clásico afecta la entrega de claves hacia los robots, lo que subraya la necesidad de emplear tecnologías QKD robustas, técnicas de mitigación ambiental (como óptica adaptativa, en caso de ser viable a las altitudes operativas de los drones) y protocolos de comunicación resilientes ante interferencias electromagnéticas o físicas.

En cuanto a la seguridad, la Figura 4 evidencia que los ataques adversarios, particularmente el jamming sobre los enlaces cuánticos y la interceptación de la entrega clásica de claves, provocan una reducción notable en la cantidad de claves activas disponibles. Durante los periodos de ataque combinado, la red muestra la degradación más severa y prolongada, destacando la vulnerabilidad inherente de las comunicaciones cuánticas y clásicas en entornos sin infraestructura fija. Este comportamiento resalta la importancia de diseñar e implementar contramedidas activas de detección y mitigación que fortalezcan tanto la capa cuántica como la clásica del sistema.

El análisis de la Figura 5 muestra que el mecanismo de revocación de claves implementado resulta efectivo para eliminar rápidamente las claves comprometidas y recuperar la integridad del sistema. Sin embargo, la velocidad con que se restablece la disponibilidad de claves después de un evento de revocación depende directamente de la capacidad del sistema para generar y distribuir nuevas claves seguras. Estos resultados revelan un compromiso fundamental entre la duración de las claves —que contribuye a mantener la disponibilidad— y la exposición potencial ante una vulneración.

Finalmente, los resultados presentados en la Figura 6 indican que las estrategias de movilidad tienen un impacto

significativo en la eficiencia global del sistema. Las estrategias dirigidas, como el movimiento hacia robots cercanos o hacia regiones con menor cantidad de claves, superan al movimiento aleatorio en la mayoría de los escenarios simulados. Este comportamiento sugiere que la movilidad inteligente puede optimizar la frecuencia de encuentros exitosos y, por ende, mejorar la eficiencia de distribución, constituyendo un área clave para el diseño de redes cuánticas dinámicas más adaptativas.

4.2 Contribución Específica respecto a Estudios Previos

La investigación en QKD ha avanzado en enlaces fijos (fibra) y enlaces de largo alcance (satélite). Sin embargo, la brecha crítica en la “última milla cuántica” móvil, especialmente en entornos dinámicos y sin infraestructura, ha permanecido en gran medida inexplorada a nivel de arquitectura de red.

Estudios experimentales previos han demostrado la viabilidad de enlaces QKD punto a punto utilizando drones: por ejemplo, se logró una Tasa de Clave Secreta (SKR) de 8.48 kHz a 200 m utilizando el protocolo BB84 decoy-state. De manera similar, los análisis teóricos de UAVs como relés cuánticos han establecido una capacidad máxima de pérdida de canal de 26 dB para mantener una tasa de clave viable.

El presente estudio avanza en esta área de investigación al abordar el desafío a nivel de red mesh dinámica y escalable, con la contribución específica de:

Enfoque Arquitectónico: El trabajo se centra en el rendimiento a largo plazo de una red multi-salto (mesh) donde los drones actúan como relés de confianza y gestores de claves en 3D, un análogo cuántico faltante en las comunicaciones móviles clásicas.

Evaluación de Seguridad Operacional: Se cuantifica la resiliencia práctica del sistema frente a amenazas dinámicas (jamming e interceptación) y fallos operativos (revocación), factores que son cruciales para el despliegue en campo, pero a menudo se omiten en los análisis de enlace físico puro.

Impacto de la Movilidad Inteligente: Se demuestra que la capa de control de movilidad (estrategias dirigidas) es un factor determinante para la eficiencia de la red, mejorando la disponibilidad de claves en comparación con el movimiento aleatorio (Figura 6).

4.3 Relación con el Trabajo Relacionado

Los resultados obtenidos se alinean con la literatura existente sobre redes ad-hoc móviles y enjambres de drones, donde la densidad de nodos, la conectividad y la calidad del canal son determinantes para la estabilidad del sistema. Asimismo, refuerzan los desafíos conocidos de la QKD en espacio libre, particularmente su sensibilidad a las condiciones atmosféricas y a la geometría de los enlaces. La contribución principal de este trabajo radica en la evaluación sistemática de estos factores en el contexto de una arquitectura mesh escalable que distribuye claves a entidades móviles tridimensionales, abordando así una brecha de investigación identificada en la

integración de movilidad, seguridad y escalabilidad en entornos QKD.

4.3.1 Análisis Comparativo de Rendimiento

El valor de la arquitectura propuesta se enfatiza mediante una comparación directa entre las métricas de rendimiento reportadas en estudios previos y las obtenidas en este trabajo. Mientras que la mayoría de los enfoques existentes se centran en la eficiencia del enlace físico —como la Tasa de Clave Secreta (SKR) o la pérdida de canal (p. ej., 8.48 kHz a 200m o pérdida máxima de 26 dB en trabajos de Conrad et al. (2023) y MDI-QKD/OAM (2024), respectivamente)—, la arquitectura presentada introduce y se evalúa bajo una métrica de red más holística: la Disponibilidad de Claves. Esta métrica refleja la capacidad sostenida de intercambio seguro en entornos dinámicos y tridimensionales, un aspecto fundamental para la aplicabilidad real.

En contraste con los sistemas que se enfocan en el rendimiento del enlace individual, este modelo de red mesh simulada enfatiza la gestión colaborativa y la movilidad dirigida. Los resultados demuestran que esta arquitectura multi-salto logra una mayor eficiencia sostenida en la disponibilidad de claves (métrica de red), lo que se traduce en mejor escalabilidad, resiliencia tridimensional y soporte robusto para escenarios de última milla, donde los enfoques punto a punto son insuficientes.

4.4 Implicaciones Prácticas

Los hallazgos sugieren que las redes mesh dinámicas de drones QKD son técnicamente viables para proporcionar distribución de claves seguras en entornos sin infraestructura, aunque su desempeño depende de un diseño cuidadoso del sistema. Es necesario considerar la interacción entre la movilidad de los drones, la robustez de los canales cuánticos y clásicos, la gestión dinámica de claves y la protección ante ataques tanto cuánticos como convencionales. Una integración equilibrada de estos componentes permitirá desarrollar sistemas más confiables y eficientes.

4.4 Limitaciones del Estudio

Este estudio se basa en un entorno de simulación que, aunque avanzado, simplifica diversos aspectos del mundo real. Los modelos de QKD y de los canales clásicos representan aproximaciones idealizadas de la física y del ruido ambiental. El modelo de adversario es limitado y no contempla todos los posibles vectores de ataque. Asimismo, no se incluyen restricciones físicas como el consumo energético, la capacidad de carga de los drones o las regulaciones de vuelo en espacios complejos.

En conjunto, los resultados demuestran que las redes mesh dinámicas de drones QKD poseen un potencial significativo para entornos desafiantes, pero su efectividad depende de la calidad del enlace, la resiliencia ante amenazas y la implementación de estrategias de movilidad y gestión adaptativas. Estos hallazgos orientan las conclusiones y definen las direcciones principales para el trabajo futuro.

5. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

Este estudio exploró la viabilidad y el rendimiento de redes mesh dinámicas de drones para la Distribución de Claves Cuánticas (QKD) escalable en entornos desafiantes mediante un modelo de simulación tridimensional detallado. Se desarrolló un entorno 3D con drones portadores de claves y robots móviles, incorporando canales cuánticos y clásicos realistas, estrategias de movilidad diferenciadas, mecanismos básicos de gestión de claves y escenarios con ataques adversarios. Las simulaciones, ejecutadas bajo diversas configuraciones de red y condiciones operativas, proporcionaron información cuantitativa sobre los factores que determinan la efectividad de este enfoque.

En conjunto, los resultados demuestran que las redes mesh de drones representan una alternativa prometedora para habilitar QKD en escenarios donde la infraestructura fija resulta impracticable o vulnerable. El análisis confirma que la densidad de nodos, la calidad de los enlaces, las condiciones ambientales, la gestión de claves y las estrategias de movilidad influyen de forma determinante en la disponibilidad y eficiencia de la distribución de claves. Asimismo, la simulación de ataques evidenció la necesidad de implementar contramedidas robustas en ambas capas —cuántica y clásica— para mantener la seguridad y continuidad del servicio.

5.1 Cumplimiento de Objetivos

Los objetivos planteados en este estudio fueron alcanzados de manera satisfactoria:

- I. Modelado y simulación del entorno dinámico: Se desarrolló un modelo tridimensional con representación realista de drones, robots y estaciones, integrando modelos físicos de canales cuánticos y clásicos.
- II. Evaluación de efectividad: Se diseñaron y ejecutaron escenarios que variaron sistemáticamente parámetros como densidad, tamaño del entorno, calidad de canal y condiciones ambientales, cuantificando el rendimiento a través de métricas de disponibilidad de claves.
- III. Análisis de movilidad, gestión y ataques: Se estudiaron estrategias de movimiento, revocación de claves y ataques de jamming e interceptación, obteniendo evidencia cuantitativa sobre su impacto en la disponibilidad y eficiencia del sistema.
- IV. Evaluación global del enfoque: Se generaron resultados empíricos que demuestran el potencial de la arquitectura mesh para proveer QKD escalable y robusta en entornos dinámicos, identificando al mismo tiempo sus principales limitaciones.

5.2 Hallazgos Clave

Las simulaciones evidenciaron que una mayor densidad de drones y menor tamaño de entorno incrementan significativamente la disponibilidad de claves. La calidad del

enlace QKD y las condiciones ambientales influyen directamente en la tasa de éxito de las transmisiones, mientras que los ataques adversarios reducen de forma severa la cantidad de claves activas. La revocación se consolidó como un mecanismo esencial de control, y las estrategias de movilidad dirigidas mostraron una mejora consistente en la eficiencia de distribución. Estos resultados fortalecen la comprensión de la dinámica y los desafíos de las redes QKD móviles en entornos tridimensionales complejos.

5.3 Trabajo Futuro

A partir de los hallazgos y reconociendo las limitaciones del modelo actual, se identifican varias líneas prioritarias de investigación:

- I. Modelado avanzado y validación experimental: Integrar modelos físicos más detallados de protocolos QKD (por ejemplo, BB84, E91) y efectos de canal (depolarización, acoplamiento fibra-espacio), junto con validación experimental mediante plataformas de drones reales en entornos controlados.
- II. Optimización de control, movilidad y asignación de claves: Desarrollar algoritmos cooperativos de planificación de rutas y control distribuido de drones que optimicen la entrega de claves según el estado de la red y las necesidades dinámicas de los receptores.
- III. Protocolos resilientes de red y gestión de claves: Diseñar protocolos de enrutamiento adaptativo y gestión de claves descentralizada con autenticación mutua, revocación segura y mecanismos de borrado en drones comprometidos.
- IV. Evaluación formal de seguridad y mitigación de ataques: Extender el análisis a adversarios avanzados, incluyendo drones maliciosos o ataques de suplantación, e implementar estrategias anti-jamming y de detección de intrusiones en tiempo real.
- V. Consideraciones de hardware y despliegue práctico: Incorporar restricciones reales de peso, energía, ancho de banda y regulación aérea, así como explorar arquitecturas híbridas que combinen estaciones fijas con drones móviles para mejorar cobertura y resiliencia.

Al abordar estas áreas, la investigación futura podrá avanzar hacia la implementación práctica de redes mesh de drones QKD eficientes, seguras y escalables, contribuyendo al desarrollo de infraestructuras de comunicación con seguridad cuántica en entornos dinámicos del mundo real.

REFERENCIAS

- Chen, Y.A., Zhang, Q., Chen, T.Y., Cai, W.Q., Liao, S.K., Zhang, J., Chen, K., Yin, J., Ren, J.G., Chen, Z., et al. (2021). An integrated space-to-ground quantum communication network over 4600 kilometres. *Nature*, **589**, 785–789.
- Conrad, A., Cochran, R. D., Isaac, S., Sanchez-Rosales, D., Javid, T., Kwiat, P., and Gauthier, D. J. (2023). Quantum key distribution system between two aerial drones separated by 10 m. In *2023 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO 2023)*, San Jose, United States. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- Diamanti, E., Lo, H.-K., Qi, B., and Yuan, Z. (2016). Practical challenges in quantum key distribution. *npj Quantum Information*, **2**(1), 16025.
- Liao, S.-K., Cai, W.-Q., Liu, W.-Y., Zhang, L., Li, Y., Ren, J.-G., Yin, J., Shen, Q., Cao, Y., Li, Z.-P., Li, F.-Z., Chen, X.-W., Sun, L.-H., Jia, J.-J., Wu, J.-C., Jiang, X.-J., Wang, J.-F., Huang, Y.-M., Wang, Q., Zhou, Y.-L., Deng, L., Xi, T., Ma, L., Hu, T., Zhang, Q., Chen, Y.-A., Liu, N.-L., Wang, X.-B., Zhu, Z.-C., Lu, C.-Y., Shu, R., Peng, C.-Z., Wang, J.-Y., and Pan, J.-W. (2017). Satellite-to-ground quantum key distribution. *Nature*, **549**, 43–47.
- Lo, H.-K., Curty, M., and Tamaki, K. (2014). Secure quantum key distribution. *Nature Photonics*, **8**, 595.
- Nauerth, S., Moll, F., Rau, M., Fuchs, C., Horwath, J., Frick, S., and Weinfurter, H. (2013). Air-to-ground quantum communication. *Nature Photonics*, **7**, 382–6.
- Quintana, C., Erry, G., Gomez, A., Thueux, Y., Faulkner, G. E., and O'Brien, D. C. (2019). Design of a Holographic Tracking Module for Long-Range Retroreflector Free-Space Systems. *Applied Optics*, **55**(26), 7173–7178.
- Tu, C., Shen, J., Dai, J., Zhang, L., and Wang, J. (2022). A lower size, weight acquisition and tracking system for airborne quantum communication. *IEEE Photonics Journal*, **14**, 7356908.
- Xu, F., Ma, X., Zhang, Q., Lo, H.-K., and Pan, J.-W. (2020). Secure quantum key distribution with realistic devices. *Reviews of Modern Physics*, **92**(2), 025002.
- Xue, Y., Chen, W., Wang, S., Yin, Z.-Q., Shi, L., and Han, Z. (2021). Airborne quantum key distribution: A review. *Chinese Optics Letters*, **19**(12), 122702.
- Zhang, Q., Xu, F., Chen, Y.-A., Peng, C.-Z., and Pan, J.-W. (2018). Large scale quantum key distribution: challenges and solutions [Invited]. *Optics Express*, **26**(18), 24260–24273.